

8.Nafisa, K., & Matluba, D. (2023). Psychological And Pedagogical Aspects Of Research Into The Problem Of Bilingual Foreign Language Teaching. Conferencea, 31-34.

9.Tasheva, D. S., & Kubaeva, N. A. (2022). Modern educational technologies in the aspect of a student-centered approach in teaching foreign languages. Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching, 12, 35.

10.Tasheva, D. (2020). The Methodology for The Development of Unconventional Russian Language Lessons. In Archive of Conferences (Vol. 11, No. 1, pp. 9-10).

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Кавылова Адалат Рашидовна

Старший преподаватель кафедры общественных наук, Филиал КФУ в г. Джизаке
adalat.kavylova1958@gmail.com

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению разных концепций и подходов к изучению формирования гражданской идентичности в условиях образовательного пространства, становления ценностных ориентиров у молодёжи, а также затронуты вопросы использования компетентностного подхода в образовательном процессе. Также в статье делается попытка анализа использованных методологий исследователей, а также степень изученности политической и государственной идентичности. Уделяется внимание на изложенные выводы и заключения, предложения и рекомендации в рассматриваемых научных работах и в направлении повышения эффективности формирования гражданской идентичности в системе высшего образования в условиях социокультурной трансформации. Рассмотрены пути формирования гражданской идентичности в динамике социокультурных ценностей.

Ключевые слова: Социокультурная трансформация, гражданская идентичность, государственная идентичность, политическая идентичность, гражданственность, мировоззрение, глобализация, ДНК России, образование.

CIVIC IDENTITY DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF SOCIO-CULTURAL TRANSFORMATION

Kavilova Adalat Rashidovna

Senior Lecturer, Department of Social Sciences, KFU branch in Jizzakh
adalat.kavylova1958@gmail.com

Annotation: This article examines various concepts and approaches to studying the development of civic identity in the educational environment, the development of value orientations among young people, and addresses the use of a competency-based approach in the educational process. The article also attempts to analyze the methodologies used by researchers, as well as the current state of knowledge on political and state identity. Attention is paid to the findings and conclusions, proposals, and recommendations presented in the reviewed scientific works, as well as to improving the effectiveness of civic identity development in the higher education system in the context of socio-cultural transformation. Pathways to civic identity development in the context of changing socio-cultural values are considered.

Keywords: Sociocultural transformation, civic identity, state identity, political identity, citizenship, worldview, globalization, DNA of Russia, education.

IJTIMOYIY-MADANIY O'ZGARISH KONTEKSTINDA FUQAROLIK SHAXSIYATINI RIVOJLANTIRISH

Kavilova Adalat Rashidovna

Ijtimoiy fanlar kafedrası katta o'qituvchisi, Jizzax shahridagi QFU filiali
adalat.kavylova1958@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim muhitida fuqarolik identifikatsiyasini rivojlantirishni o'rganish, yoshlar orasida qadriyat yo'nalishlarini rivojlantirish bo'yicha turli kontseptsiyalar va yondashuvlar va ta'lim jarayonida kompetentsiyaga asoslangan yondashuvdan foydalanish masalalari

ko'rib chiqqan. Maqolada shuningdek, tadqiqotchilar tomonidan qo'llaniladigan metodologiyalarni, shuningdek, siyosiy va davlat identifikatsiyasi haqidagi bilimlarning hozirgi holatini tahlil qilishga harakat qilingan. Tadqiq etilgan ilmiy ishlarda keltirilgan topilmalar va xulosalar, takliflar va tavsiyalarga, shuningdek, ijtimoiy-madaniy o'zgarish sharoitida oliy ta'lim tizimida fuqarolik identifikatsiyasini rivojlantirish samaradorligini oshirishga e'tibor qaratiladi. O'zgaruvchan ijtimoiy-madaniy qadriyatlar sharoitida fuqarolik identifikatsiyasini rivojlantirish yo'llari izohlangan.

Kalit so'zlar: Ijtimoiy-madaniy o'zgarish, fuqarolik identifikatsiyasi, davlat identifikatsiyasi, siyosiy identifikatsiya, fuqarolik, dunyoqarash, globalizatsiya, Rossiya DNKsi, ta'lim.

Введение. Социокультурная трансформация, определяет переход общества от его традиционного состояния к современным реалиям, которая требует обеспечение стабильности государства, консолидации общества и адаптации к условиям глобализации. В современный период глобализации, в условиях социокультурной трансформации гражданская идентичность, как важный политический феномен нуждается в дальнейшем глубоком изучении. В условиях социокультурной трансформации формирование гражданской идентичности, процесс сложный и изучается многими социальными науками. Актуальность исследования данной темы обосновывает отсутствие в социальных науках единого целостного подхода к изучению данного явления. Сегодня уже никто не оспаривает тот факт, что глобализация воздействует на культуру, на образ жизни, на образ мысли, на ценности и нормы поведения людей. А это в свою очередь влияет на формирование гражданской идентичности общества. В этот период особенно важно сохранить и развивать традиционные национальные ценности, уделить особое внимание к воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма, любви к Отечеству, когда появляются новые ценности среди молодежи.

Методология. Идеологический проект ДНК России, разработанная по инициативе президента Российской Федерации, как исторический и культурный фундамент выступает в качестве базиса для единства общества и способствует восстановлению культурных ценностей, национальных традиций, которые служат основой для гражданской идентичности. В современный период очень важно формирование у молодёжи правильных стереотипов мышления и поведения.

Образовательный курс Основы российской государственности как часть идеологического проекта ДНК России способствует созданию прочного каркаса для формирования и укрепления гражданской идентичности. Для этого необходимо обратить пристальное внимание на духовно-нравственное и культурное воспитание и обучение молодого поколения для усвоения национальных и духовно-нравственных ценностей.

Дисциплина «Основы российской государственности» была включена в образовательную систему Российской Федерации с сентября 2023 года. Этот обязательный предмет был введён во всех вузах Российской Федерации согласно поручению Президента Российской Федерации. В условиях социокультурной трансформации образовательное пространство играет ключевую роль в формировании гражданской идентичности общества.

В условиях трансформации (изменения в обществе, культуре) в процессе переосмысления гражданской идентичности важно формировать укреплять в обществе чувство осознания принадлежности к государству и обществу. Гражданская идентичность – залог политического единства граждан государства. Тут важно отметить показательные примеры выступлений президента Российской Федерации В.В. Путина. Президент Российской Федерации В.В.Путин в своих выступлениях подчеркивал важность формирования сильной гражданской позиции, особенно на фоне масштабных перемен, которые происходят на планете. Опираясь на тысячелетнюю историю научиться ценить свою идентичность. [1]

Прежнее устройство мира безвозвратно уходит, а за формирование нового разворачивается серьёзная, непримиримая борьба. И в такой сложный период, народы осознают свои интересы, свою самоценность и идентичность [2] в ежегодных посланиях Федеральному Собранию, в обращениях к народу указаны основные идеи об основах гражданской и политической идентичности российского общества. В этих идеях содержатся целый комплекс проектов, необходимых для возрождения России, как великой державы и её достойного положения в современном глобальном, многополярном мире. Эти идеи сильного государства. И на основании этих идей был разработан проект ДНК России. (духовно-нравственно-культурный код). В рамках этого проекта одним из важных методов формирования и укрепления гражданской идентичности в условиях глобализации является образовательный курс Основы российской государственности, включённый в общеобразовательную систему России.

Результаты. Важную роль играет в обеспечении эффективности преподавания и формирования гражданской идентичности инновационные образовательные технологии и методы. В современных условиях необходим научный анализ действующих в российском обществе ценностных ориентиров. Много лет вместо полноценного научного анализа мы наблюдали попытки переосмысления российской идентичности. 23 января 2023 г Владимир Владимирович Путин поручил Министерству науки и высшего образования разработать и включить в программу высшей школы курс «Основы российской государственности». В основе преподавания предмета диалог со студентами, не зубрежка спущенного сверху набора догм, а критическое рефлексивное понимание ценностных ориентиров со стороны самих студентов. [3]

В современном российском научном пространстве тематика российской идентичности стала предметом полноценных научных работ многих отечественных исследователей, которые уделяют большое внимание к анализу ценностных ориентиров в российской государственности в условиях социокультурной трансформации в «формировании гражданской идентичности как гаранта стабильности российской государственности. Среди авторов и их работ выделяются: Кравченко Н.Ю, Ефименко В.Н, Н.В.Сафин, Е.В.Ерёмина. В.А.Федотова, исследующие проблемы идентичности роли ценностей как базис формирования мировоззрения. Также имеются работы посвященных социальным механизмам становления гражданской идентичности. Немало работ затрагивающие темы формирования гражданственности у молодёжи и влияние традиционных ценностей на гражданское сознание.

Н.Ю. Кравченко в своих работах «Гражданская идентичность современной России», «Кризис концепта гражданской идентичности: социологическое измерение», «Гражданская идентичность как условие снижения конфликтности общества», «Цивилизационная обусловленность гражданской идентичности» - автор анализируя ключевые факторы основ формирования гражданской идентичности, автор знакомит читателя со своей концепцией основания гражданской идентичности, как социально обусловленное позиционирование индивида в гражданской сфере в конгруэнтном соотношении этих компонентов в Европе и в России в различные исторические эпохи и делает вывод что специфика формирования российской гражданской идентичности определяется принципиально совершенно другими идентификационными основами, как соборность и общинность. Тогда как основой гражданской идентичности европейского типа является индивидуализм [4]

В.Н. Ефименко в своих научных трудах, посвящённых гражданской идентичности, рассматривает данное явление как многокомпонентную структуру, как комплекс, включающий: когнитивный, ценностный и эмоциональный аспекты, анализируя гражданскую идентичность как структуру из трёх компонентов. В своей научной работе «Структурные компоненты и содержательное наполнение понятия гражданская идентичность» автор выражает мнение что, становление гражданской идентичности фиксируется не только фактом осознания гражданской принадлежности, но и в большей степени тем отношением, которое к ней проявлено, и принятием данного факта, как значимого в жизни человека. Базовым идентифицирующим механизмом является патриотизм как чувство гражданской общности, признание её значимой ценностью. Также автор в своей работе подчеркивает значимость молодёжи как потенциал, роль которого возрастает во всех сферах жизнедеятельности общества. С точки зрения автора молодёжь является завтрашним днём любого государства. [5]

Обсуждение. Н.В. Сафин – специалист по истории в своих научных работах много внимания уделял теме гражданской идентичности. В своей научной статье «Гражданская идентичность личности: компонентная структура понятия в интерпретации учёных», анализирует гражданскую идентичность в контексте общей теории социальной идентичности, рассматривая данное явление как компонент личности, выделяя особое внимание на роль гражданской идентичности в современной России, как важный фактор формирования гражданского общества. По мнению автора гражданская идентичность не является статичным понятием, а меняется в условиях социокультурной трансформации [6] Е.В. Ерёмина в своей работе «Гражданская идентичность молодёжи как приоритетное направление в государственной политике» рассматривает понятие гражданской идентичности и подчёркивает необходимость государственной политики формирования гражданской идентичности молодого поколения. Автор считает, что молодёжь представляет собой инновационный потенциал общества, поэтому формирование её гражданской идентичности и патриотизма является одной приоритетных задач современной российской государственности. Сделан вывод, что в настоящий момент процесс формирования гражданственности молодого поколения осложняется следующими причинами:

- потребительским отношением жизни;
- низким уровнем социальной защищённости молодёжи, выражающимся в трудностях материального, бытового порядка.

- размыванием традиционных нравственных ценностей;
- недостаточностью образовательных и культурно-просветительных мер по формированию российской гражданской идентичности.

- унифицирующим влиянием глобализации на локальные культуры. и т. д [7]

В.А.Федотова в своей научной работе «Влияние политических установок на формирование гражданской идентичности Россиян» исследует степень влияния политических установок на формирование гражданской идентичности россиян. В результате своих исследований, автор делает вывод, что наиболее сильное влияние на формирование гражданской идентичности оказывают доверие к Президенту, правительству Российской Федерации и российской армии. В целом показатели политического доверия оказывают заметно более выраженное влияние на гражданскую идентичность, чем готовность принимать участие в различных формах политической активности. [8]

В выступлениях президента также выделяется многонациональный и многоконфессиональный характер российского общества, который в свою очередь требует дальнейшего изучения исследователями и учёными философами, социологами, психологами, политологами самобытности и уникальности России, как государство цивилизация. На наш взгляд в этом в направлении недостаточно научных исследований по изучению России как государство цивилизация в условиях социокультурной трансформации

Заключение. В заключении можно сделать вывод что, в научно- исследовательских работах посвященных этой тематике в основном гражданская идентичность изучается в плоскости трансформации систем гражданственности и идентичности под влиянием социокультурных факторов. Объекты изучения остаются одни и те же (государство, общество, личность, гражданин) но подход изучения и отношений к ним различается что приводит к трансформированию идеологий с течением исторического времени, что нуждается в дальнейшем углубленном изучении гражданской идентичности в динамике социальных и политических событий.

Анализ содержания понятия «гражданская идентичность» в гуманитарных науках трактуется неоднозначно и отсутствует единого мнения относительно понимания данного явления. Особенности формирования гражданской идентичности в современном мире глобализации в условиях социокультурной трансформации, многогранны и многозначны. Вопрос становления гражданской идентичности под воздействием процессов глобализации затронуты в исследовательских работах многих отечественных и зарубежных философов, социологов, политологов, психологов, педагогов. Но нет единства в определении содержания гражданской идентичности как феномен сложного многоуровневого образования.

Изучение гражданской идентичности – сложный конструкт. Многокомпонентность и многоуровневость создает методологические и теоретические проблемы, а также недостаточное количество исследований, посвящённых к конкретным аспектам гражданской идентичности требует дальнейшего исследования в этом направлении. При изучении формирования гражданской идентичности в разных социальных и политических условиях недостаточно изучены влияние цифровой среды на формирование гражданской идентичности, изучение данного феномена в динамике в условиях межкультурных контактов. Также мало работ о формировании гражданской идентичности в условиях миграции.

Список литературы

1. Путин В.В. Выступление на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» 27.10.2016г. Источник <http://kremlin.ru>
2. Путин В.В. Выступление на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» 02.10.2025г. Источник <http://kremlin.ru>
3. Харичев А. Д. Полосин А.В «ДНК РОССИИ» Первые итоги и планы. Газета «Взгляд» 08.02.2023
4. Кравченко Н.Ю. Цивилизационная обусловленность гражданской идентичности. Социологическая наука и практика 2015г. №4 стр 87-104
5. Ефименко В.Н. Структурные компоненты и содержательное накопление понятия «гражданская идентичность». Ж-л Теория и практика общественного развития 2013 №11 стр 250-254

6. Сафин Н.В. Гражданская идентичность личности: Компонентная структура понятия в интерпретации учёных. Ж-л Проблемы современного педагогического образования. 2022г. В.АК стр 326-328

7. Ерёмина Е.В. Гражданская идентичность молодёжи как приоритетное направление государственной политики. Ж-л Власть 2014 №4 стр 59-62

8. Федотова В.А. Влияние политических установок на формирование гражданской идентичности. Вестник Томского государственного университета. 2024г. № 78 стр 249-259.

ФОРМИРОВАНИЕ МИРОВОЗЗРЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКТОРА В УСЛОВИЯХ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Бекташев Ришат Фархадович

Старший преподаватель кафедры «Общественные науки» филиал КФУ в г.Джизак
bek.rishat@mail.ru

Аннотация: В статье исследуется процесс формирования мировоззрения личности и общества под влиянием исторического фактора в эпоху интенсивных социокультурных трансформаций. Автор доказывает, что история выступает не просто как совокупность событий прошлого, но как активный конструктор смыслов, ценностей и идентичностей.

Ключевые слова: мировоззрение, исторический фактор, социокультурная трансформация, историческое сознание, коллективная память, идентичность, исторический нарратив, ценности, смыслы.

FORMATION OF WORLDVIEW IN THE CONTEXT OF THE HISTORICAL FACTOR UNDER CONDITIONS OF SOCIOCULTURAL TRANSFORMATION

R.F. Bektashev

Senior Lecturer, Department of Social Sciences KFU Branch in Jizzakh
bek.rishat@mail.ru

Annotation: The article examines the process of the formation of both individual and collective worldviews under the influence of the historical factor in an era of intense sociocultural transformations. The author argues that history functions not merely as a collection of past events but as an active constructor of meanings, values, and identities.

Keywords: worldview, historical factor, sociocultural transformation, historical consciousness, collective memory, identity, historical narrative, values, meanings.

IJTIMOYIY-MADANIY O'ZGARISH SHAROITIDA TARIXIY OMIL KONTEKSTIDA DUNYOQARASHNI SHAKLLANTIRISH

Bektashev Rishat Farxadovich

Jizzax shahridagi QFU filiali "Ijtimoiy fanlar" kafedrasining katta o'qituvchisi
bek.rishat@mail.ru

Annotatsiya: Maqolada ijtimoiy-madaniy o'zgarishlar davrida tarixiy omil ta'siri ostida shaxs va jamiyat dunyoqarashini shakllantirish jarayoni o'rganiladi. Muallif tarix nafaqat o'tmishdagi voqealar to'plami, balki ma'nolar, qadriyatlar va o'ziga xosliklarning faol ishtirokchisi sifatida harakat qilishini isbotlaydi.

Kalit so'zlar: dunyoqarash, tarixiy omil, ijtimoiy-madaniy o'zgarish, tarixiy ong, jamoaviy xotira, o'ziga xoslik, tarixiy rivoyat, qadriyatlar, ma'nolar.

Введение. Актуальность исследования проблемы формирования мировоззрения в контексте исторического фактора обусловлена беспрецедентной динамикой и глубиной социокультурных изменений, переживаемых современным обществом. Глобализация, цифровизация, стирание традиционных границ и кризис классических идеологий приводят к ситуации «размытой» реальности, в которой индивид и общество сталкиваются с необходимостью выработки новых ориентиров и смысловых оснований своего существования.